

DESAIN DAN IMPLEMENTASI VIRTUALISASI BERBASIS *DOCKER* UNTUK *DEPLOYMENT* APLKASI WEB

Sulastris ApriDayanti^{*1}, Isnawaty², Rizal Adi Saputra³

^{*1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari
e-mail: ^{*1}sulastris@gmail.com, ²isna.1711@gmail.com, ³rizaladisaputra@uho.ac.id

Abstrak

Dalam membangun sebuah program melalui virtualisasi, pengembang biasanya menjalankan virtualisasi pada *server* sehingga proses pembuatan program dapat berjalan pada berbagai *platform* maupun konfigurasi *hardware*. Masalah yang dihadapi dengan virtualisasi adalah perlunya menyiapkan satu sistem operasi secara utuh, termasuk berbagai aplikasi yang dibawa sistem tersebut. Bisa dibayangkan dengan banyaknya virtualisasi yang berjalan di sebuah *server* akan memberatkan sistem tersebut. *Docker* adalah salah satu *platform* yang dibangun berdasarkan teknologi *container*. *Docker* merupakan sebuah *project open-source* yang menyediakan *platform* terbuka untuk *developer* maupun *sysadmin* untuk dapat membangun, mengemas dan menjalankan aplikasi dimanapun sebagai sebuah wadah (*container*) yang ringan. Hasil yang didapatkan pada penelitian yang dilakukan adalah sebuah aplikasi *web* dimana dalam mengimplementasikan teknik virtualisasi *server* menggunakan *Docker* untuk keperluan *deployment* aplikasi berhasil dilakukan. Aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi jual beli yang tersimpan pada *Server Docker* dimana kedua *Client* berhasil menggunakan aplikasi tersebut di *platform* berbeda yaitu Windows 7 dan Windows 8 tanpa mengalami kendala sedikit pun.

Kata Kunci—Aplikasi *Web*, *Docker*, Virtualisasi

Abstract

Building a program through virtualization, developers usually run virtualization on the server so that the process of making the program can run on various platforms and hardware configurations. The problem with virtualization is the need to set up a complete operating system, including the various applications that the system brings. You can imagine with the number of virtualization that runs on a server will burden the system.

Docker is one platform built on container technology. Docker is an open-source project that provides an open platform for developers and sysadmins to build, package and run applications anywhere as a lightweight container.

The results obtained in research conducted is a web application wherein implementing server virtualization techniques using Docker for application deployment is successful. The application used is a trading application that is stored on Docker Server where both Client successfully using the application on different platforms that are Windows 7 and Windows 8 without experiencing any obstacles at all.

Keywords— *Docker*, *Virtualization*, *Web Application*

1. PENDAHULUAN

Aplikasi berbasis *web* berkembang sangat pesat saat ini seiring dengan perkembangan komputer dan internet. Selain itu, aplikasi berbasis *web* juga semakin banyak digunakan karena dapat diakses di

berbagai *platform* komputer hanya dengan menjalankan *web browser*. Sehingga, kemudahan proses *deployment* (penyebaran) aplikasi *web* beserta *software* pendukung seperti *web server*, *database server*, dependensi dan *environment* lain ke *server* sangat dibutuhkan.

Sistem *web hosting* modern di dalam setiap *server* mengelola banyak aplikasi *web*. Teknologi *Virtual Machine* dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah heterogenitas (perbedaan versi *library* atau *tools* dari beberapa aplikasi *web*). Peningkatan jumlah aplikasi *web* yang harus di *hosting* harus diikuti dengan peningkatan kualitas ataupun kuantitas sumber daya, terlebih saat hadirnya kebutuhan *high availability* dari layanan *web* tersebut. Teknik kontainerisasi (virtualisasi berbasis *container*) hadir sebagai solusi dan menjadi tren saat ini. *Docker* adalah salah satu *software* yang mengadopsi teknik kontainerisasi dan semakin banyak diterapkan di dalam lingkungan *web hosting* [1].

Dalam membangun program, pengembang biasanya menjalankan virtualisasi pada *server* sehingga proses pembuatan program dapat berjalan pada berbagai *platform* maupun konfigurasi *hardware*. Masalah yang dihadapi dengan virtualisasi adalah perlunya menyiapkan satu sistem operasi secara utuh, termasuk berbagai aplikasi yang dibawa sistem tersebut. Bisa dibayangkan dengan banyaknya virtualisasi yang berjalan di sebuah *server* akan membebankan sistem tersebut.

Container digunakan untuk memberikan beberapa perubahan. Dengan *container*, sebuah program diikat beserta *library*-nya, *file* konfigurasi dan seluruh hal yang dibutuhkannya. Perbedaan yang sangat terlihat dibandingkan dengan virtualisasi adalah *container* memiliki ukuran *file* yang jauh lebih kecil karena tidak perlu menyiapkan sistem operasi secara penuh. Dalam hal ini, pengembang biasa menyebutnya sebagai '*lightweight*' *platform*. Aplikasi yang berjalan menggunakan *container* pun jauh lebih cepat dan lebih efisien. *Docker* adalah salah satu *platform* yang dibangun berdasarkan teknologi *container*. *Docker* merupakan sebuah *project open-source* yang menyediakan *platform* terbuka untuk *developer* maupun *sysadmin* untuk dapat membangun, mengemas dan menjalankan aplikasi dimanapun sebagai sebuah wadah (*container*) yang ringan.

Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dilakukan oleh [2] yang berhasil merancang dan mengimplementasikan *Lightweight Virtualization* dengan menggunakan *Linux Containers (LXC)* dan

Docker deployment aplikasi *web* setelah dilakukan beberapa pengujian dimana *Service web* pada masing-masing *containers* berjalan dengan baik sehingga semua aplikasi *web* dapat diakses oleh *client*. Kemudian setiap aplikasi *web* beserta *environment* yang dibutuhkan berjalan pada lingkungan *virtual (virtual environment)*, sehingga meminimalisir timbulnya masalah konflik dependensi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh [3] memberikan kesimpulan bahwa teknik *Container* merupakan solusi tepat yang dapat mengelola banyak aplikasi *web* pada suatu sistem *hosting*. Salah satu *software* yang digunakan dalam kontainerisasi aplikasi *web* ini adalah *Docker*. Kontainerisasi yang dilakukan dengan *Docker* terbukti mampu menghadirkan layanan aplikasi *web* yang unggul dari sisi kinerja, ketersediannya tinggi dan hemat sumber daya *server*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh [4] dengan judul Eksplorasi Pemanfaatan *Docker* Untuk Mempermudah Pengelolaan Instalasi Komputer di Laboratorium Komputer Teknik Universitas Kristen Petra yang memberikan kesimpulan bahwa implementasi aplikasi *Docker* dan evaluasi *system storage RAID* memiliki hasil dimana aplikasi *Docker* ini mampu menyediakan kebutuhan mahasiswa dalam memiliki *operating system* atau konfigurasinya sendiri-sendiri. Pada tahap pengujian *system storage*, RAID-0 memiliki kecepatan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan *system storage* LVM dan RAID-1. Di lain sisi, implementasi aplikasi *Docker* ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu *Container* dapat berjalan pada *operating system* Ubuntu Server dan Windows Server, tetapi keduanya masih belum bisa memberikan GUI (*Graphical User Interface*) yang bisa dipakai oleh *user*, dan pada *operating system* Selain itu, Windows Server masih belum bisa melakukan instalasi aplikasi sendiri karena Windows Server tidak memiliki *store*-nya sendiri.

Dari beberapa acuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu mengimplementasikan pengembangan aplikasi berbasis *web* menggunakan *Docker* pada sistem operasi Linux. Penelitian ini menguji bagaimana efektifitas *container Docker* dalam penggunaan sumber daya penyimpanan dan *memory* dibandingkan dengan mesin virtual tradisional. Selain itu pada penelitian ini akan

menguji kompatibilitas *container Docker* untuk menjalankan aplikasi yang telah dibangun pada *platform* yang berbeda serta menguji kompatibilitas *container Docker* untuk menjalankan aplikasi yang telah dibangun pada lingkungan *host* yang berbeda.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Local Area Network

Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya (*printer*, CPU), berkomunikasi (surel, pesan instan), dan dapat mengakses informasi (peramban *web*). Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan (*service*). Pihak yang meminta/menerima layanan disebut klien (*client*) dan yang memberikan/mengirim layanan disebut peladen (*server*). Desain ini disebut dengan sistem *client-server*, dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer [5].

Jaringan komputer merupakan gabungan antara teknologi dan teknologi komunikasi. Gabungan teknologi ini melahirkan pengolahan data yang dapat didistribusikan, mencakup pemakaian *database*, *software* aplikasi dan peralatan *hardware* secara bersamaan. Jaringan komputer disini dapat berupa kumpulan beberapa komputer dan perangkat lain seperti: *printer*, *hub*, dan sebagainya yang saling terhubung satu sama lain melalui media perantara [2]. Media perantara ini bisa berupa media kabel ataupun media tanpa kabel (nirkabel). Informasi berupa data akan mengalir dari satu komputer ke komputer lainnya atau dari satu komputer ke perangkat yang lain, sehingga masing-masing komputer yang terhubung tersebut bisa saling bertukar data Jaringan *Local Area Network* adalah jaringan yang dibuat pada area tertutup. Misalkan dalam satu gedung atau dalam satu ruangan. Kadangkala jaringan lokal disebut juga jaringan *private*. LAN bisa digunakan untuk jaringan kecil yang menggunakan *resource* bersama-sama seperti penggunaan

printer secara bersama, penggunaan media penyimpanan secara bersama [6].

2.2 Linux

Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Nama "Linux" berasal dari nama pembuatnya, yang diperkenalkan tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Sistemnya, peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU, yang diumumkan tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU adalah dasar dari munculnya nama alternatif GNU/Linux [7].

Linux telah lama dikenal untuk penggunaannya di *server* dan didukung oleh perusahaan-perusahaan komputer ternama seperti Intel, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Novell, Oracle Corporation, Red Hat, dan Sun Microsystems. Linux digunakan sebagai sistem operasi di berbagai macam jenis perangkat keras komputer, termasuk komputer *desktop*, superkomputer dan sistem benam seperti pembaca buku elektronik, sistem permainan video (PlayStation 2, PlayStation 3 dan Xbox), telepon genggam dan *router*. Para pengamat teknologi informatika beranggapan kesuksesan Linux dikarenakan Linux tidak bergantung kepada *vendor* (*vendor independence*), biaya operasional yang rendah dan kompatibilitas yang tinggi dibandingkan versi UNIX tak bebas, serta faktor keamanan dan kestabilannya yang tinggi dibandingkan dengan sistem operasi lainnya seperti Microsoft Windows. Ciri-ciri ini juga menjadi bukti atas keunggulan model pengembangan perangkat lunak sumber terbuka (*opensource software*).

Sistem operasi Linux yang dikenal dengan istilah distribusi Linux (*Linux distribution*) atau distro Linux umumnya sudah termasuk perangkat-perangkat lunak pendukung seperti server web, bahasa pemrograman, basis data, tampilan *desktop* (*desktop environment*) seperti GNOME, KDE dan Xfce juga memiliki paket aplikasi perkantoran (*office suite*) seperti

OpenOffice.org, KOffice, Abiword, Gnumeric dan LibreOffice [7].

2.3 Ubuntu

Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Nama Ubuntu berasal dari filosofi dari Afrika Selatan yang berarti "kemanusiaan kepada sesama". Ubuntu dirancang untuk kepentingan penggunaan pribadi, namun versi *server* Ubuntu juga tersedia dan telah dipakai secara luas. Proyek Ubuntu resmi disponsori oleh Canonical Ltd. yang merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha Afrika Selatan Mark Shuttleworth. Tujuan dari distribusi Linux Ubuntu adalah membawa semangat yang terkandung di dalam filosofi Ubuntu ke dalam dunia perangkat lunak. Ubuntu adalah sistem operasi lengkap berbasis Linux, tersedia secara bebas, dan mempunyai dukungan baik yang berasal dari komunitas maupun tenaga ahli profesional [8].

Ubuntu terdiri dari banyak paket, kebanyakan berasal dari distribusi di bawah lisensi-lisensi *software* bebas. Lisensi yang pada umumnya adalah GNU *General Public License* (GNU GPL) dan GNU *Lesser General Public License* (GNU LGPL), dengan tegas menyatakan bahwa pengguna dengan bebas dapat menjalankan, menggandakan, mempelajari, memodifikasi, dan mendistribusikan tanpa pembatasan apapun.

Namun tetap ada *software proprietary* yang dapat berjalan di Ubuntu. Ubuntu berfokus pada ketersediaan kegunaan pada orang disfungsi, keamanan dan stabilitas. Ubuntu juga berfokus pada internasionalisasi dan aksesibilitas untuk dapat menjangkau sebanyak-banyaknya orang. Dalam hal keamanan, perangkat *sudo* dapat meningkatkan *privilege* secara sementara untuk melakukan tugas administratif, sehingga akun *root* dapat terus terkunci dan mencegah orang tidak terotorisasi melakukan perubahan sistem atau membuka kelemahan keamanan [8].

2.4 Virtualisasi

Virtualisasi adalah istilah umum yang mengacu kepada abstraksi dari sumber daya komputer. Definisi lainnya adalah sebuah teknik untuk menyembunyikan karakter fisik dari sumber daya komputer dari bagaimana

cara sistem lain, aplikasi atau pengguna berinteraksi dengan sumber daya tersebut. Hal ini termasuk membuat sebuah sumber daya tunggal seperti *server*, sebuah sistem operasi, sebuah aplikasi, atau peralatan penyimpanan terlihat berfungsi sebagai beberapa sumber daya logikal, atau dapat juga termasuk definisi untuk membuat beberapa sumber daya fisik (seperti beberapa peralatan penyimpanan atau *server*) terlihat sebagai satu sumber daya logikal. Melihat catatan sejarah istilah virtualisasi mulai dikembangkan sejak pertengahan abad ke 20 dimana hanya digunakan untuk kalangan industri saja [9].

Teknik virtualisasi memiliki beberapa komponen di antaranya:

1. Hypervisor

Hypervisor juga dikenal sebagai *Virtual Machine Monitor* (VMM) adalah lapisan perangkat lunak yang memungkinkan adanya virtualisasi. *Hypervisor* bertanggungjawab membuat lingkungan virtual dimana mesin *virtual guest* beroperasi. *Hypervisor* mengontrol sistem *guest* dan memastikan sumber daya dialokasikan ke mesin *guest* sesuai yang dibutuhkan. Secara umum *hypervisor* diklasifikasikan menjadi dua kategori; tipe 1 dan tipe 2. Gambar 1 menunjukkan Kedudukan *Hypervisor*.

Gambar 1 Kedudukan *Hypervisor* [9]

Hypervisor Tipe 1 berjalan langsung di *hardware server* tanpa perantara sistem operasi. Karena tidak ada intervensi layer antara *hypervisor* dan *hardware* fisik, *hypervisor* tipe ini juga dikenal sebagai implementasi *bare-metal*. Tanpa perantara, *hypervisor* tipe 1 ini bisa secara langsung berkomunikasi dengan sumber daya *hardware*. Gambar 2 menunjukkan Kedudukan *Hypervisor* tipe 1.

Hypervisor Tipe 2 sendiri adalah merupakan sebuah *software* yang berjalan di atas sebuah sistem operasi. Sistem operasi yang sebenarnya (*host OS*) menangani seluruh

sumber daya *hardware* dan *hypervisor* memanfaatkan kemampuan itu. Gambar 3 menunjukkan Kedudukan *Hypervisor* tipe 2.

Gambar 2 *Hypervisor* Tipe 1 [9]

Gambar 3 *Hypervisor* Tipe 2 [9]

2. Guest

Guest, baik sebuah aplikasi atau sistem operasi, adalah apa yang dijadikan virtual di atas *hypervisor*. Dalam beberapa kasus sebuah sistem operasi bisa untuk berjalan *native* dan berubah dalam *hypervisor* tentunya diketahui itu divirtualkan. Dalam kasus lain, tergantung pada *hypervisor*, sistem operasi *guest* membutuhkan *driver* tertentu atau didesain secara spesifik untuk berjalan pada *hypervisor* [9].

2.5 Docker

Docker adalah sebuah proyek *open-source* yang mengotomasi pekerjaan sebuah aplikasi di dalam *software container*, demikian itu mendukung lapisan tambahan dari abstraksi dan otomasi sebuah *operating system-level virtualization* dalam linux. *Docker* menggunakan fitur isolasi sumber daya dari kernel linux seperti *cgroups* dan *namespaces* untuk mengizinkan *container* secara independen untuk berjalan di dalam satu contoh Linux, menghindari *overhead* ketika menjalankan mesin virtual [10].

Kelebihan *Docker* dari Mesin Virtual Tradisional yang biasa digunakan untuk

mendistribusikan aplikasi dan mengisolasi eksekusinya adalah menggunakan virtual mesin atau VMs. Format virtual mesin biasanya adalah VMWare's vmdk, Oracle Virtualbox's vdi, dan Amazon EC2's ami. Secara teori format tersebut akan mengijinkan setiap *developer* secara otomatis mem-*package* aplikasinya ke dalam sebuah "mesin" untuk kemudahan distribusi dan *deployment*. Namun praktiknya, hal itu hampir tidak terjadi karena beberapa alasan, yaitu [10] :

1. *Size*: Mesin virtual sangat besar yang membuatnya tidak praktis untuk disimpan dan dipindahkan.
2. *Performance*: Menjalankan mesin virtual mengkonsumsi CPU dan *memory* secara signifikan, yang membuatnya tidak praktis di banyak skenario, contohnya pengembangan aplikasi lokal *multi-tier*, dan *deployment* CPU dan aplikasi intensif *memory* skala besar dalam jumlah mesin yang banyak.
3. *Portability*: Membandingkan lingkungan virtual mesin tidak berjalan baik satu sama lain, walaupun *tool* konversi ada, tapi mereka terbatas dan menambah lebih banyak *overhead*.
4. *Hardware-centric*: Virtual mesin didesain dengan operator mesin, bukan pengembang *software*. Hasilnya, mereka menawarkan peralatan yang sangat terbatas untuk apa yang sering dibutuhkan oleh pengembang; membangun, mengetes dan menjalankan *software*-nya. Sebagai contoh, penawaran virtual mesin tanpa fasilitas untuk *versioning* aplikasi, *monitoring*, konfigurasi, *logging* atau layanan *discovery*.

Sebaliknya, *Docker* memakai metode *sandboxing* berbeda, yang dikenal sebagai *containerization*. Tidak seperti virtualisasi tradisional, *containerization* mengambil tempat pada level kernel. Banyak sistem kernel sistem operasi modern saat ini yang mendukung kebutuhan sederhana untuk *contenerization*, termasuk Linux dengan OpenVZ, vserver, LXC, Solaris dengan Zones dan FreeBSD dengan Jails. *Docker* dibangun di atas primitif *low-level* tersebut untuk menawarkan *developer* sebuah format *portable* dan lingkungan *runtime* yang memecahkan 4 masalah tersebut. *Docker container* sangat kecil dan perpindahannya

bisa dioptimalkan dengan *layers*, *Docker* pada dasarnya memiliki nol *overhead memory* dan CPU, *Docker* benar-benar *portable* dan didesain dari dasar dengan desain *application-centric*. Virtual mesin baik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya *hardware*, *container* beroperasi pada level proses, yang membuatnya sangat ringan dan sempurna sebagai unit pendistribusi *software*. Bagian terbaik adalah, karena *Docker* beroperasi pada level OS, maka *Docker* masih bisa berjalan di dalam mesin virtual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konfigurasi Docker

Pada penelitian ini, *Docker* menjadi *tools* utama dalam melakukan virtualisasi. Alasan pemilihan *Docker* sendiri dikarenakan *Docker* memiliki beberapa keuntungan bagi pengguna. Pertama, pengguna tidak perlu melakukan instalasi sistem operasi. Kemudian, kelebihan lain yaitu, pengguna dapat menghemat *resource* karena hanya melakukan virtualisasi. Adapun beberapa konfigurasi dan perintah yang digunakan dalam virtualisasi akan dijelaskan dalam poin-poin berikut :

1) Instalasi *Docker*

Dalam melakukan virtualisasi menggunakan *Docker*, pengguna terlebih dahulu harus melakukan instalasi *Docker*. Pada aplikasi Terminal di Ubuntu, ketikkan konfigurasi seperti pada Gambar 4.

```
-sudo apt-get install docker.io
```

Gambar 4 Perintah untuk Instalasi *Docker*

Setelah instalasi berhasil dilakukan, pengguna dapat membuat *Group* pada *Docker* untuk memasukkan *Client* mana saja yang dapat mengakses *Server*. Perintah membuat *Group* pada *Docker* dapat melihat konfigurasi seperti pada Gambar 5.

```
-sudo groupadd docker
```

Gambar 5 Perintah untuk Membuat *Group* pada *Docker*

Untuk melakukan *setting* akses pada *Docker*, konfigurasinya seperti pada Gambar 6.

```
-sudo usermod -aG docker ubuntu
-sudo service docker restart
```

Gambar 6 Perintah untuk Melakukan *Setting* Akses pada *Docker*

Perintah untuk melihat versi *Docker* ditunjukkan oleh Gambar 7 dan tampilan Versi *Docker* ditunjukkan oleh Gambar 8.

```
-docker version
```

Gambar 7 Perintah Melihat Versi *Docker*

Gambar 8 Versi *Docker*

2) Build Pada *Client 1* dan *Client 2*

Setelah pengguna selesai melakukan konfigurasi dan instalasi *Docker*, maka langkah selanjutnya adalah menambahkan *Client* yang dapat mengakses *Server* yang telah divirtualisasi oleh *Docker*. Pada penelitian ini digunakan 2 buah *Client* sebagai uji coba. Adapun perintah untuk menambahkan *Client* yang pertama dapat melihat konfigurasi seperti pada Gambar 9.

```
-sudo docker build -t
ubuntuvirtualserver 2
```

Gambar 9 Perintah untuk Menambahkan *Client* yang Pertama

Jika berhasil, maka akan tampil Gambar 10.

Gambar 10 Sukses *Build Client 1*

Adapun perintah untuk menambahkan *Client* yang kedua, pengguna dapat melihat konfigurasi seperti pada Gambar 11.

```
-sudo docker build -t
ubuntuvirtualserver 3
```

Gambar 11 Perintah untuk Menambahkan *Client* yang Kedua

Jika berhasil, maka akan tampil Gambar 12

Gambar 12 Sukses Build Client 2

Jika sudah selesai menambahkan *Client*, pengguna dapat melihat *Client* mana saja yang sudah dimasukkan. Perintah untuk melihat *Client* yang telah ditambahkan adalah seperti pada Gambar 13 dan Jumlah *Client* ditunjukkan oleh Gambar 14.

```
-sudo docker images
```

Gambar 13 Perintah untuk Melihat *Client* yang Telah Ditambahkan

Gambar 14 Jumlah *Client*

Untuk melihat status alamat IP masing-masing *Client*, dapat menggunakan perintah seperti pada Gambar 15 dan Gambar 16 menunjukkan Status Alamat IP.

```
-sudo docker run
statusserverdocker
```

Gambar 15 Perintah untuk Melihat Status Alamat IP Tiap *Client*

Gambar 16 Status Alamat IP

3.2 Pengujian

Pengujian dilakukan pada masing-masing pengguna yaitu *Client* dan *Server*. Adapun pengujian dapat dilihat pada poin-poin berikut :

a) Pengujian Dari Sisi Server

Pengujian dilakukan dengan melihat *Images* pada *Docker*. Hal ini dilakukan untuk melihat *Client* mana saja yang terhubung dan *Service* apa saja yang berjalan pada *Docker* menggunakan perintah seperti pada Gambar 17 dan Gambar 18 menunjukkan *Images* pada *Docker*.

```
-docker images
```

Gambar 17 Perintah untuk Melihat *Images* pada *Docker*

Gambar 18 *Images* pada *Docker*

Untuk melihat status *Docker* dan alamat IP dapat menggunakan perintah seperti pada Gambar 19 dan Gambar 20 menunjukkan Status *Docker* dan alamat IP.

```
-docker run statsuserverdocker
```

Gambar 19 Perintah untuk Melihat Status *Docker* dan Alamat IP

Gambar 20 Status *Docker* dan Alamat IP

Untuk menjalankan *Client* pertama, dapat menggunakan perintah seperti pada Gambar 21 dan Gambar 22 menunjukkan *Client* 1.

```
-docker run -d
ubuntuvirtualserver2
```

Gambar 21 Perintah untuk Menjalankan *Client* Pertama

Gambar 22 Menjalankan Client 1

Gambar 23 merupakan tampilan daftar transaksi yang dilakukan oleh Client 1.

Gambar 23 Daftar Transaksi Client 1

Sedangkan untuk menjalankan Client kedua, dapat menggunakan perintah perintah seperti pada Gambar 24 dan Gambar 25 menunjukkan Client 2.

```

-docker run -d
ubuntu:virtualserver3
    
```

Gambar 24 Perintah untuk Menjalankan Client Kedua

Gambar 25 Menjalankan Client 2

Gambar 26 merupakan tampilan daftar transaksi yang dilakukan oleh Client 2.

Gambar 26 Daftar Transaksi Client 2

b) Pengujian Dari Sisi Client
 Pengujian dilakukan dengan cara berbelanja dimana pengguna menggunakan aplikasi dengan mengakses Server Docker yang ditunjukkan pada Gambar 27.

Setelah melakukan Checkout, pengguna akan mendapatkan Invoice dimana nantinya pengguna harus membayar sesuai produk yang dibeli seperti pada Gambar 28.

Jika pengguna sudah selesai membayar, maka Server akan mengonfirmasi pembayaran yang nantinya status transaksi pada Client

akan berubah menjadi berhasil seperti pada Gambar 29.

Gambar 27 Client Belanja Dari Server

Gambar 28 Invoice Belanja

Gambar 29 Transaksi Selesai

Jika transaksi selesai, maka Server akan menguji coba untuk me-non-aktifkan virtualisasi. Jika berhasil masuk, maka Client tidak akan dapat mengakses aplikasi seperti pada Gambar 30.

Gambar 30 Virtual Server Di-non-aktifkan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi teknik virtualisasi *server* menggunakan *Docker* untuk keperluan *deployment* aplikasi berhasil dilakukan. Aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi jual beli yang tersimpan pada *Server Docker* dimana kedua *Client* berhasil menggunakan aplikasi tersebut di *platform* berbeda yaitu Windows 7 dan Windows 8 tanpa mengalami kendala sedikitpun.

5. SARAN

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian ini adalah penambahan *Client* dalam jumlah yang banyak agar menguji kestabilan dalam melakukan virtualisasi menggunakan *Docker*. Selain itu, diharapkan pengembangan dalam menggunakan fitur *Docker* lain dikarenakan *Docker* yang akan selalu mengalami perkembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anwari, M. Dhani M.T dan Maryanto, Rusmanto, 2004, *Panduan Mudah Membuat dan Mengelola Web Hosting*, Jakarta: Dian Rakyat.
- [2] Bik, M. F. Romadlon, 2017, *Implementasi Docker Untuk Pengelolaan Banyak Aplikasi Web (Studi Kasus: Jurusan Teknik Informatika Unesa)*, Surabaya: Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya.
- [3] Adiputra, F., 2015, *Container Dan Docker: Teknik Virtualisasi Dalam Pengelolaan Banyak Aplikasi Web*, Madura: Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo Madura Indonesia.
- [4] Kurniawan, A., 2016, *Eksplorasi Pemanfaatan Docker untuk Mempermudah Pengelolaan Instalasi Komputer di Laboratorium Komputer Teknik Informatika Universitas*

Kristen Petra, Teknik Informatika Universitas Kristen Petra.

- [5] Yudianto, M.J Noor, 2007, *Jaringan Komputer dan Pengertiannya*, Semarang.
- [6] Supandi, D., 2006, *Instalasi dan Konfigurasi Jaringan Komputer*, Bandung: Informatika.
- [7] Andi, M. Dwi, 2001, *Linux dan Perkembangannya*, Jakarta: Penerbit Wahana.
- [8] Dewi, S. Kusuma, 2002, *Sistem Operasi*. Graha Ilmu.
- [9] Hermison, MG, 2010, *Desain dan Implementasi Virtualisasi Server di PT Thiess contractors Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- [10] Turnbull, JS, 2014, *The Docker Book: Containerization is a the new Virtualization*, Melbourne.

